

Vom Audio zum Text: Automatisierte Transkriptionen mit Whisper

Fuchs, Nele

n.fuchs@uni-bremen.de
Data Science Center, Universität Bremen, Deutschland

Nolte, Annika

anno@uni-bremen.de
Data Science Center, Universität Bremen, Deutschland

Steinmann, Lena

lena.steinmann@uni-bremen.de
Data Science Center, Universität Bremen, Deutschland

Drechsler, Rolf

drechsler@uni-bremen.de
Data Science Center, Universität Bremen, Deutschland

Interviews sind eine zentrale Methode der qualitativen Forschung und bilden in vielen Bereichen der Digital Humanities (DH) – von Oral History und Linguistik bis hin zur Ethnografie – die Grundlage für wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Transkription der erhobenen Audiodaten ist jedoch äußerst zeit- und ressourcenintensiv. Als Richtwert gilt, dass für eine Stunde aufgezeichnetes Material etwa vier bis 60 Stunden manueller Transkriptionszeit aufgewendet werden müssen (Evers, 2011). Diese Hürde erschwert die Erschließung und Nachnutzung von Audioquellen in DH-Workflows, etwa für Korpuserstellung, Textannotation und computergestützte Analysen (Topic Modelling, Named Entity Recognition, Sentiment Analysis etc.).

Durch den Einsatz automatisierter Verfahren wie *Whisper* – einem Open-Source-Tool und Python Package für automatische Spracherkennung (ASR) – kann dieser Prozess erheblich beschleunigt werden. *Whisper* ermöglicht die Erstellung erster Transkriptentwürfe, die anschließend manuell nachbearbeitet werden, und eröffnet so die Möglichkeit, bislang schwer zugängliche Audioquellen für DH-Projekte nutzbar zu machen.

Automatisierte Transkriptionen mit *Whisper*

Whisper ist ein von OpenAI entwickeltes Open-Source-System zur automatischen Spracherkennung (ASR). In einer Studie erzielte *Whisper* im Vergleich zu anderen gängi-

gen Transkriptionstools sehr gute Ergebnisse (Wollin-Giering et al., 2024).¹ Das zugrunde liegende Modell wurde mit insgesamt 680.000 Stunden gelabelter Audiodaten trainiert, darunter 117.000 Stunden in 96 verschiedenen Sprachen. Es handelt sich um ein *weakly supervised* Deep-Learning-Modell (Radford et al., 2022, S.2), dessen Trainingsdaten aus Audiodateien und zugehörigen Transkriptionen bestehen, die nicht in allen Fällen vollständig manuell validiert wurden. Die enorme Menge und Vielfalt der Trainingsdaten gleicht diese Ungenauigkeiten jedoch aus und sollen es dem Modell ermöglichen, auch bislang unbekannte Datensätze ohne zusätzliches Fine-Tuning („zero shot“) zu transkribieren (Radford et al., 2022).

Für den Einsatz in der wissenschaftlichen Praxis – insbesondere beim Umgang mit sensiblen oder personenbezogenen Daten – bietet *Whisper* den Vorteil, dass das Modell lokal und kostenfrei² genutzt werden kann. Dadurch werden keine Audiodaten an externe Server, wie etwa die von OpenAI, übertragen, und die Datenverarbeitung verbleibt vollständig in der Verantwortung der Forschenden.

Die Laufzeit und Effizienz von *Whisper* hängen maßgeblich von der genutzten Hardware ab. Während eine CPU (Central Processing Unit) – der Hauptprozessor eines Computers – Rechenaufgaben sequentiell ausführt und für Standardanwendungen ausreichend ist, verfügt eine GPU (Graphics Processing Unit) über eine Vielzahl spezialisierter Kerne, die Berechnungen parallel verarbeiten können.³ Diese Architektur ist besonders vorteilhaft für die hochgradig parallelen Operationen, die neuronale Netze wie *Whisper* erfordern, und kann die Transkriptionsgeschwindigkeit erheblich steigern. Der Einsatz einer GPU ist insbesondere dann empfehlenswert, wenn längere Aufnahmen (ab etwa ein bis zwei Stunden) oder große Mengen an Interview- und Sprachdaten verarbeitet werden sollen, da hier die Berechnungszeit und damit der Arbeitsaufwand signifikant reduziert werden (Suing, 2024). Für kürzere Dateien oder gelegentliche Transkriptionen hingegen genügt in der Regel die CPU.

Qualität automatisierter Transkriptionen

Die Qualität automatisierter Transkriptionen wird von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst. Eine zentrale Ausgangsfrage ist jedoch, welches Transkriptionssystem für die jeweilige Forschungsfrage genutzt werden soll. Transkriptionssysteme unterscheiden sich primär darin, wie sie spezifische Merkmale gesprochener Sprache – beispielsweise Betonungen, Lautstärkevariationen, Gesprächspausen, Überschneidungen zwischen Sprecher*innen, dialektale Färbungen oder paraverbale Äußerungen – in der Verschriftlichung abbilden (Kuckartz et al., 2019, S. 446). Automatisierte Verfahren sind insbesondere dann sinnvoll, wenn ein „Verbatim“- oder „Clean Verbatim“-Transkript benötigt wird (Wollin-Giering et al., 2024, S. 10). Detailliertere Transkriptionssysteme, die komplexe prosodische

oder interaktive Merkmale erfassen, können derzeit von gängigen Tools, einschließlich *Whisper*, nicht vollständig erstellt werden. Zudem bleibt die manuelle Kontrolle der Transkripte unverzichtbar, denn Auslassungen, Hinzufügungen und Ersetzungen werden von dem Tool produziert. Besondere Herausforderungen bestehen bei der korrekten Zuordnung von Sprecher*innenwechseln und Absätzen, was häufig manuelles Nachjustieren erfordert (Wollin-Giering et al., 2024, S. 36).

Hands-On Workshop

Der Workshop ist als Tutorial geplant. Teilnehmende bekommen die Möglichkeit *Whisper* praktisch zu erproben und dessen Potenzial im Kontext eigener DH-Forschung zu bewerten. Im Rahmen der Abschlussreflexion werden die Auswirkungen automatischer Transkriptionen auf das Quellenmaterial erörtert. Dabei wird insbesondere behandelt, welche Konsequenzen sich ergeben, wenn große Datenmengen nicht vollständig einer manuellen Überprüfung unterzogen werden können. Zudem werden die Implikationen für die weiteren (teil)automatischen Analysen in DH-Workflows diskutiert.

Das didaktische Konzept und die Materialien (z.B. Notebooks) bilden gemeinsam eine Open Educational Resource (OER) und stehen für Multiplikator*innen zur Nachnutzung bereit.

Die vorgestellte OER wurde im Rahmen des Projekts *DataNord* entwickelt. *DataNord* ist ein interdisziplinäres Datenkompetenzzentrum (iDKZ) für die Region Bremen, das als Teil der U Bremen Research Alliance (UBRA) – dem Kooperationsnetzwerk der Universität Bremen und zwölf außeruniversitärer Forschungsinstitute – aufgebaut wird. Die Hauptziele des Projekts sind die Stärkung der datenwissenschaftlichen Kompetenzen bei Forschenden aller Karrierestufen und die Schaffung eines Ortes für interinstitutionelles datenwissenschaftliches Lernen, Forschen und Vernetzen.

Im Workshop werden kurze, realistische Audio-Dateien (jeweils unter fünf Minuten) bereitgestellt, mit denen die Teilnehmenden Transkriptionen erproben können. Für die Hands-on-Session besteht die Möglichkeit, eigene Audio-Dateien einzubringen. Ein bereitgestelltes Python-Skript ermöglicht es, diese vor der Transkription in kürzere Abschnitte zu teilen. Die Verarbeitung der Audio-dateien erfolgt auf den Servern von *Jupyter4NFDI*. Teilnehmende, die eigene Daten nutzen möchten, sind dafür verantwortlich zu prüfen, ob deren Verarbeitung auf diesen Servern zulässig ist. Enthalten die Dateien personenbezogene und/oder sensible Daten, ist die Verarbeitung nur dann gestattet, wenn dies im Vorfeld ausdrücklich durch ein Informed-Consent-Verfahren rechtlich abgesichert wurde.

Inhalte und Lernziele

Vormittags

- Einführung in die Audio-Transkription in der qualitativen Forschung und ihre Bedeutung für die Digital Humanities (inkl. DSGVO).
- Einsatz von *Whisper* als Machine Learning Model und Python Package (Performance, Limitationen, Fine Tuning)
- Einsatz von *Whisper* für größere Datenmengen und Erkennung von Sprecher*innen (CPU/GPU).
- **Schritt-für-Schritt-Demo:** Ausführen und Anpassen eines *Whisper*-Skripts in Jupyter Notebooks.
- **Hands-on Session:** Bereit gestellte Aufgaben zur Anpassung des Python-Skripts bearbeiten. Ggf. Transkriptionen mit eigenen Audio-Dateien durchführen.

Nachmittag

- **Hands-On Session:** Fortsetzung
- **Gemeinsame Reflexion 1:** Erfahrungen aus der Hands-On Session zusammentragen
- **Gemeinsame Reflexion 2:** Auswirkungen automatischer Transkriptionen großer Datenmengen auf das Quellenmaterial. Konsequenzen für weitere (teil)automatischer Analysen in den Digital Humanities.
- Vorstellung der OER-Materialien

Am Ende des Workshops verfügen die Teilnehmenden über einen fundierten Einblick in die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von *Whisper*.

Zielgruppe und Vorkenntnisse

Der Workshop richtet sich an zwei Hauptgruppen:

1. **Forschende**, die automatisierte Transkriptionen mit *Whisper* kennenlernen oder ihr Vorwissen vertiefen wollen.
2. **Multiplikator*innen**, die die als OER bereitgestellten Materialien in eigenen Lehr- und Weiterbildungsangeboten einsetzen wollen.

Grundkenntnisse in einer Programmiersprache (idealerweise Python) sind von Vorteil. Der Workshop ist jedoch so konzipiert, dass auch technisch affine Forschende ohne Programmiererfahrung erste Einblicke in die Skriptanwendung erhalten können.

Facts:

- **Anzahl Teilnehmende:** max. 20
- **Dauer:** Ganztägig
- **Technische Voraussetzungen:** Laptop mit Internetzugang, Zugang zum Jupyter4NFDI. (Bitte vorab prüfen, ob der Zugang besteht. Mehr Informationen hier.)
- **Raumausstattung:** Beamer, WLAN, Moderationskarten, Klebeband, Stifte

Fußnoten

1. Wollin-Giering et al. haben 2024 die Tools *Amber-script*, *Dragon*, *F4x*, *HappyScribe*, *Nvivo*, *Sonix*, *Trint*, *Otter*, und *Whisper* hinsichtlich Datenschutz, Genauigkeit, Zeit und Kosten verglichen. Die Audiodateien enthielten deutsch- und englischsprachige semi-strukturierte Interviews mit Forschenden, die Fachvokabular nutzen.
2. Auch wenn *Whisper* grundsätzlich kostenlos ist, sollten die Kosten für die Hardware (Nutzung von GPU Ressourcen), Strom und Zeit bzw. Personalkosten für die Nachbearbeitung der Transkripte eingeplant werden (Wollin-Giering et al., 2024, S. 38).
3. Die meisten handelsüblichen Laptops verfügen nicht über GPU Ressourcen.

Bibliographie

Evers, Jeanine C. 2011. “From the Past into the Future. How Technological Developments Change Our Ways of Data Collection, Transcription and Analysis.” *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* 12(1). doi:10.17169/fqs-12.1.1636.

Kuckartz, Udo, und Stefan Rädiker. 2019. “Datenaufbereitung Und Datenbereinigung in Der Qualitativen Sozialforschung.” In *Handbuch Methoden Der Empirischen Sozialforschung*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 441–455.

Radford, Alec, Jong Wook Kim, Tao Xu, Greg Brockman, Christine McLeavey, und Ilya Sutskever. 2022. “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision.” doi:10.48550/arXiv.2212.04356.

Suing, Jens. 2024. “OpenAI Whisper Performance Benchmarks - 1 QuBit.” <https://www.1qubit.de/en/ai/openai-whisper-performance-benchmarks> (zugegriffen am 21. Juli 2025).

Wollin-Giering, Susanne, Markus Hoffmann, Jonas Höfting, und Carla Ventzke. 2024. “Automatic Transcription of English and German Qualitative Interviews.” *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* 25(1). doi:10.17169/FQS-25.1.4129.